

Spaß im Julischnee am Säntis

Genau ein Jahr ist's her, seit die WOCHE als erste Zeitschrift in der Schweiz einen Bildbericht über den neuen Sport des Firngleitens veröffentlichte. Eine Gruppe von Vorarlbergern hatte damals am Säntis demonstriert, wie wieselflink und sicher sich mit den kurzen Metallgleitern über steile Firnhänge oder durch Schattenrinnen hinunterwedeln läßt. Jene Demonstration und die Reportage in der WOCHE sind bei den Appenzellern so gut angekommen, daß der Skiklub Appenzell schon ein knappes Jahr später das erste schweizerische Firngleitrennen ausschreiben konnte. War das ein Sportfest! Über 130 firngleiterbewehrte Männlein und Weiblein aus – der Klub ist stolz darauf! – fünf Ländern flitzten um die in den Großen Schnee gesteckten Stangen. Und bewiesen damit, daß man

nicht, wie es eben unsere Skinationalmannschaft getan hat, nach Chile reisen muß, um im Hochsommer winterliche Abfahrts- und Slalomfreuden zu genießen.

Der Schnee hatte es allerdings nicht nur den Firngleiter-Enthusiasten angetan. Hunderte von Säntisbummlern rutschten auf mehr oder weniger bergmäßigem Schuhwerk oder gar auf dem Hosenboden über Schneehänge hinab. Sie hatten allenthalben, auf dem Großen und dem Blauen Schnee am Säntis, am Rotsteinpaß, am Altmannsattel und am Meßmer, an ihrer Rutscherei einen solchen Heidenpaß, daß ihr Lachen, Kreischen und Johlen von den Felswänden widerhallte. So ungefährlich, wie mancher meint, sind diese Rutschvergnügen allerdings

nicht. Ohne Eispickel oder die längst aus der Mode gekommene Alpenstange sollte man besser darauf verzichten. Allein am Meßmer mußte die Innerrhoder Rettungskolonne innert drei Wochen achtmal ausrücken, um übermütige oder widerwillige ‚Firnrußer‘ zu bergen, deren Schußfahrt in Felsen und Randklüften endeten. An jenem Sonntag, da sich die Firngleiter ihr unfallfreies Stelldichein gaben, waren am Meßmer wieder zwei Verletzte und am Wildhauser Schafberg leider sogar zwei Tote zu bergen. Darum: Vorsicht auf sommerlichen Firn- und Schneeflecken! So sicher sie der mit Metallgleitern bewehrte Bergsteiger zu meistern vermag, so tückisch können sie für jenen sein, der sie auf bloßen Schuhen oder auf dem Hosenboden zu genießen versucht.

Der Genuß der gleitenden Abfahrt will erstiegen sein. Mit den Firngleitern im Rucksack steigt eine Teilnehmerin zum Startplatz der ‚Damen‘ auf dem Kalbersäntis auf. Als ein ‚alter Routinier‘ zeigt (rechts) Rainer Geißmann, wie man mit den Metallgleitern, die weder mit gewöhnlichen noch mit den zünftigen Bergsteigern längst bekannten Sommerski zu verwechseln sind, zum Startplatz aufsteigt. Der zwölfjährige Rainer, der schon letztes Jahr dabei war, schlug sich im Rennen glänzend: er wurde Vierter bei den Junioren, unter denen es ‚Kanonen‘ hatte, die um die Hälfte älter als er waren.

Bildbericht von Herbert Maeder

In vollem Schuß. Möge es unseren nationalen Fahrern in Portillo mit den richtigen Brettern ebensogut laufen ...

Ein köstliches Vergnügen – und so gefährlich! Solche Rutschereien enden nur zu oft mit Verletzungen im Fels.